

OILADA BARKAMOL SHAXS TARBIYASI

A.Qodiriy nomidagi Jizzax davlat Pedagogika universitetining

Pedagogika va psixologiya fakulteti

523-21 (407) -guruh talabasi

Sindorova Sevara Saxob qizi

Annotatsiya: Ushbu maqola oilada ota oʻrnagi, farzand tarbiyasining ahamiyatli qismlari nimada ekanligi, rivoyat va hikoyalar kurinishida ifoda etilgan.

KALIT SŌZLAR: oila, tarbiya, milliylik, oilada ota-ona an'analari, shaxsiy tajriba

"Agar farzandimizga toʻgʻri tarbiya bermasak, har kuni, har daqiqada uning yurish, turishi kayfiyatidan ogoh boʻlib turmasak, ilm-u, xunarga oʻrgatmasak, munosib ish topib bermasak bu omonatni boy berib qoʻyishimiz hech gap emas". (Shavkat Mirziyoyev).

Oila insonning tugʻilishi va rivojlanishi, uning jismoniy va axloqiy, estetik qiyofasini shakllantiruvchi bevosita muhit sifatida asosiy tarbiya oʻchoʻgidir. Shunga koʻra, insoning sogʻlom turmush tarzini shakllantirish boʻyicha xalq tajribasini oilada, uni rejalashtirish va har bir oila aʼzolarining sogʻliqni saqlash tizimidan boshlab oʻrganish maqsadga muvofiqdir.

Davlatimiz rahbari oilaning muqaddasligi haqida quyidagi fikrni bildirganlar.

«"Har qaysi millatning oʻziga xos ma'naviyatini shakllantirish va yuksaltirishda hech shubhasi, oilaning oʻrni va ta'siri beqiyosdir. Chunki insoning eng sof va pokiza tuygʻular, ilk hayotiy tushuncha va tasavvurlari birinchi galda oilada oila bagʻrida shakllanadi. Bolaning xarakteri, tabiati, dunyoqarashini belgilaydigan ma'naviy me'zon va qarashlar-yaxshilik, ezgulik, oliyjanoblik va mehr -oqibat, or-nomus va andisha kabi muqaddas tushunchalarning pondevori oila sharoitida qaror topishi tabiiydir. Shuning uchun ham aynan oila muhitida paydo boʻladigan ota-onaga

hurmat ,ularning oldidagi umrbod qarzdorlik burchini chuqur anglash har qaysi insonga xos bōlgan odamiylik fazilatlari va oilaviy munosabatlarning negizini,oilaning ma'navih olamini tashkil etadi....."»

Oilada bolalarda ijobiy fazilatlarni shakllantiruvchi birinchi galda;ota-ona ,aka-uka,opa-singillarning va oila a'zolarinig bir -birlariga bōlgan mehr -muhabbatga asoslangan munosabatlarni kōrishimiz mumkin. Oilada farzand tarbiyasiga oddiy munosabat sifatida qaralishi xato aslida ,farzandlar oila poydevori,kelajagi hisoblanishadi.Aynan ularnj ma'nan,jismonan,ruhan,aqlan tetik qilip tarbiyalash ham ayni shu oiladan boshlanadi.Farzandni tarbiyalamoq asli ona qornidan boshlanishi kerak .Bunga misol tariqasida bir rivoyat aytmqchimam .

«"Bir ayol Abu Ali Ibn Sino hazratlari oldiga boradilar va dedilarki,
-Ey donolar donosi aytinchi ,men bir farzandning onasi bōldim.Farzandim 1 yoshini qoralamoqda men tarbiyani nimadan boshlamoġim lozim erur.

Shunda Ibn Sino hazratlari ayolga qarab dedilar.

-Ey ojiza sen farzand tarbiyasida bir oz kechikipsan farzanding aynan sening qorningdaligidayoq ,ona qornidayoq tarbiyalashining kerak edi.

Dedilar:Shayx."» Shunday ekan farzand tarbiyasi ularni mukammal shaxs bōlib yetishishlari murakkab tushunchalar hisoblanadi .Oilada farzand tarbiyasiga har tomonlama e'tibor qaratilishi ularning ōz vaqtida jazolash,ōz vaqtida raġbatlantirish,yumush va vazifalarga odatlantirish uchun ayni ota-ona ōrnak bōlmoġi lozim ..Zero,Xalqimizda "Qush uyasida kōrganini qiladi "degan naql bejiz emas.Farzandiningizni odobli bōlishini hohlasangiz avvalo ōziningiz odobli bōling ,uning ma'suliyatli bōlishini hohlasangiz ma'sulatli buling .Ōzining unga ōrnak bōlmay turip undan bunday yumushlarni kutushiningiz xato aslida .

Globalashuv asrida ,texnik va texnologiyalar rivolanayotgan bir davrda bir farzandlarimizning ehtiyojlarini ōz vaqtimizni ularga sarf qilmay ularning vaqtlarni sōnggi rusumdagi gadgetlar bilan qondirmoqdamiz va bu eng tōgri yōl deb ōylaymiz.Shu darajada bu texnologiyalar umrimizni va vaqtimizni tortib olyaptiki

aynan hammamiz ota-onalik yumushlari ortiqchadek tuyulyapti. Ammo hamma narsaning yechimi bōlgani kabi ozgina e'tibor ma'suliyat va irodamizning bōlishini ōzi kifoya qiladi farzand tarbiyasida .

SHu ōrinda maqolamni bir hikoya bilan yakunlamoqchiman ōylaymanki buning barchasi siz uchun manfaatle buladi.

Bahona (Tohir Malik "Iymonlashish umidi")

Vaqtim yōq deguvchilar-vaqtining qulidirlar. Vaqtim yōq,deyish bir bahona .Bu bahona bilan odam boshqalarni emas,avval ōzini aldaydi.Xudo bizga bir kecha - kunduzda yigirma tōrt soat vaqt berib qōyibdi. Shu vaqtning egasi ōzgalalar emas,ōzimiz .Ana shu yigirma tōrt soatni taqsimlash uchun Yaratgan zot tomonidan aql,farosat,zehn ne'matlari ham berilgan.

Odam vaqtga qul emas,xoja bōlmoġi lozim. Biz behuda ishlarga kōp mahliyo bōlamiz-da, zarur yumushlarga kelganda "vaqtimiz yetishmaydi",deb nolishni boshlaymiz . Hatto ertalabdan kechgacha qarta ōynab ōtiruvchilar ham shunday dep hasrat qiladilar. Vijdonimiz oldida vaqtimizni behuda sarf qilganimiz uchun ham hisob beramiz, shunday ekan, har daqiqamizdan unumli foydalanaylik.

Barkamol kelajagu porloq avlod yurt tayanchi farzandlar ota-onaning yuzi hisoblanadi.Zero "Notōġri berilgan tarbiya -qiyshiq yasalgan kōza "kabidir.Farzandlarimizga tarbiya berish jarayonida eng oliy maqsad kelajakda oilamiz tayanchi bōlmoġi ,yurtimizning ishonchi jamiyat uchun kerakli foydali inson bōlmoġi insonlarga qalbidan,qōlidan keladigan yordamini ayamaydigan inson tarbiyalash oliy maqsadimizdir.Bunda albatta,biz kattalarini hurmat qilish,oila va farzandlari tōġrisida ġamxōrlik qilish ,ochiq kōngilik millatidan qat'iy nazar odamlarga xayrixohlik bilan munosabatda bōlish va milliy qadriyat va an'analarimizga ongli munosabatda bōlish ruhida singdirishimiz lozim .Farzand tarbiyasi uning kamoloti yōlida tarbiyaning bunday mushkul va nozik jihatlarini ilġay olgan va bu unsurlardan moxirona foydalana bilgan ota-ona baxtlidir. Notōġri tarbiya olgan farzand ham kelgusida u ham ota yoki ona bōladi,bundan zurriyotlar davomida razolat botqoġiga botishi va sōz boshida keltirilgandek qiyshiq kōza

tarbiyalay boshlaydilar. Aynan bunday shaxslar nafaqat el-yurt,ota-ona or-nomusi sha'ni uchun borilgan xunuk tamğa bōlib turaveradi."Nima eksang-shuni ōrasan"deb bekorga aytilmaydi.Zurriyotni tarbiyalashda ota-onadan mustahkam iroda,matonatva ilmi bōlish talab etiladi.Bundan tashqari bolaning har tomonlama barkamol yetishtirish uchun ularni muntazam ravishda jismoniy mehnatga ōrgatish hamda har tong toza havoda sayr etishni tashkillashtirish lozim. Ushanda dilbandimiz jismoniy kuch quvvatga tōladi,ichki olami gōzallashadi, boshqalar bilan munosabati namunali bōladi.Mehnatsevar bōlib,tafakkur darajasi yuksalaveradi.Inson salomat yashashi uchun boshqa omillar bilan birga oilaviy soğlom muhit ham lozim.Bunday muhit oila a'zolarining bir-birini tushunishga oilaviy munosabatlarning tōğri ōrnatilishiga boğliq.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Xamraqulova G. Inson xotirasi- muqaddas,inson qadri-ulug'.2022.
2. Khamrakulov G. The importance of the Foreign language in our country. 2022
3. Khamrakulov G. Politeness theory in language. 2020
4. Xamraqulova G. Школа- основа Всех основ. 2022
5. Turaeva Shoira Mukhtorovna, Hakimova Muhoyyo Mukhtor qizi, Mamatqulova Munira .Uzbekistan Plans to Promote Social Work for the Welfare of Vulnerable Children and Families. 2021.
6. Tureva Sh.M, Tojiboeva M Current issues of introduction of innovative and information and communication technologies in the education system.
7. Turaeva Shoira Mukhtorovna, Hakimova Muhoyyo Mukhtor qizi, Mamatqulova Munira . The importance of didactics in teaching a foreign language in textbooks. 2021
8. Turayeva Shoira Muxtarovna. Pedagogical Problems of Distance and Traditional Education. 2022